

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

АТАВОҲЕВА Muxlisa Abduhakim qizi

*Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maktab menejmenti yo 'nalishi talabasi*

ALIMOVA Qunduz Oybek qizi

*Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maktab menejmenti kafedrasi o 'qituvchisi*

ТА'ЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования): АТАВОҲЕВА М.А., ALIMOVA Q.O. Та'лим сифатини оширишнинг назарий асослари // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 36-43.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562127>

ANNOTATSIYA

Zamonaviy jamiyat innovatsiyalarga asoslangan Nodavlat ta'limi muassasalaridan malakali mutaxassislarini tayyorlashni talab qiladi. Shu bois, oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining sifati masalasi ta'limni isloh qilish nuqtai nazaridan hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kognitiv, kommunikativ, tashkiliy, ahloqiy va o'z-o'ziga yordam ko'rsatish tajribasi faol ta'lim usullaridan foydalanish, talabalarni shakllantirish uchun shart-sharoitlarni yaratishni o'z ichiga olgan kompetentsiyalarga asoslangan ta'lim innovatsion ta'lim jarayonida eng samarali amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Kasbiy faoliyatning boshqa masalalari- erishilgan natijalarni baholash, ya'ni talaba kompetensiyasini baholash. Ta'lim jarayoni kompetensiya g'oyalari asosida tashkil etilganligi ta'lim sifati va kasbiy kompetentsiyaga ega raqobatbardosh mutaxassislarini tayyorlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: ilm-fan va texnika, individuallashtirilgan o'qitish, Rossiya ta'lim tizimi, ta'lim sifatini oshirish, innovatsion o'qitish usullari, kadrlar tayyorlash sifati, ta'lim sifatini nazorat qilish.

АННОТАЦИЯ

Современное общество требует подготовки квалифицированных специалистов негосударственными образовательными учреждениями на основе инноваций. Поэтому вопрос качества выпускников высших учебных заведений имеет решающее значение с точки зрения образовательной реформы. Компетентностное образование, включающее использование активных методов обучения, создание условий для формирования у учащихся познавательного, коммуникативного, организационного, нравственного и самопомощного опыта, является важнейшей частью инновационного образовательного процесса. быть эффективным. другие вопросы профессиональной деятельности - оценка достигнутых результатов, т. е. оценка компетентности обучающихся.

Тот факт, что образовательный процесс организован на основе представлений о компетентности, способствует подготовке конкурентоспособных специалистов, обладающих качеством образования и профессиональной компетентностью.

Ключевые слова: наука и техника, индивидуализированное обучение, российская система образования, повышение качества образования, инновационные методы обучения, качество подготовки кадров, контроль качества образования.

ANNOTATION

Modern society requires the training of qualified specialists from non-state educational institutions based on innovations. Therefore, the issue of the quality of graduates of higher educational institutions is of decisive importance from the point of view of educational reform. Competence-based education, which includes the use of active learning methods, the creation of conditions for the formation of students, cognitive, communicative, organizational, moral and self-help experience, is the most important part of the innovative educational process. shown to be effective. other issues of professional activity - assessment of the achieved results, i.e. assessment of student competence. The fact that the educational process is organized on the basis of the ideas of competence helps to prepare competitive specialists with the quality of education and professional competence.

Key words: science and technology, individualized education, Russian education system, improving the quality of education, innovative teaching methods, quality of personnel training, quality control of education.

Shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda yashay oladigan yoshlarni tayyorlash uchun asosiy vazifasini muayyan miqdordagi bilimlarni berishdan iborat deb hisoblaydigan an'anaviy ta'lim yo'sini mutlaqo yetarli emas. Chunki ilm-fan va texnika shu darajada rivojlandiki, endi odam biror fandagi eng asosiy tushunchalarni ham xotirasida saqlab qola olmaydi.

Buning ustiga, tinimsiz o'zgarishlardan iborat bo'lib qolgan hayotga mustaqil qadam qo'yayotgan yoshlar ana shunday o'zgarishlarga ham intellektual, ham ma'naviy jihatdan tayyor bo'lmasa, raqobatlar kurashidan iborat dunyoda o'z o'rnini topolmasligi mumkin. Hozirgi kunda ta'lim tizimida boy tajribalar yig'ilgan.

Chunonchi, ishbilarmonlik o'yinlari, kompyuterli o'qitish, individuallashtirilgan o'qitish, insonparvarlik, hamkorlik, shaxsni erkin tarbiyalash va hakazo. Ma'lumki, hamma kasblarni ham avvalo ustoz-muallim o'rgatadi. Dastlabki saboqni ham o'qituvchi beradi. Dastlabki ona-Vatan so'zlarining ma'nosini, mohiyatini ham o'qituvchi o'rgatadi. Shuning uchun ham barcha kasblar ichida o'qituvchilik-muallimlik kasbi o'ta sharafli va mas'uliyatli hisoblanadi. Mana shu o'rinda tabiiy ravishda savol tug'iladi. Xo'sh, o'qituvchi kim? U qanday sifatlarga ega bo'lmog'i lozim? Xususan, bugungi kun o'qituvchisi qanday malakalar bilan qurollantirilmog'i darkor? va boshqalar. O'qituvchi jamiyatning yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga qo'yilgan ijtimoiy buyurtmasining asosiy ishtirokchisidir.

Bugungi kunda Markaziy va Sharqiy Yevropaning aksariyat mamlakatlari, shu jumladan Rossiya, o'z mamlakatlari ta'lim tizimini global isloh qilish doirasida ta'lim faoliyatini monitoring qilish va baholash uchun asoslarni ishlab chiqdi [1, B.215]. Bu mamlakatlar ta'lim va uning sifatini nazorat qilishning tarkibiy qismi sifatidagi milliy siyosatning muhim bosqichi bo'lgan kadrlar tayyorlash dasturlarini ishlab chiqishda normalarni (standartlarni) belgilashga kirishdilar. Ushbu normalar (standartlar) ta'lim maqsadlarini belgilash, mamlakatda yagona pedagogik makonni yaratish uchun zarur asos bo'lib, ular tufayli yoshlarning turli turdagi ta'lim muassasalarida yagona umumiy ta'lim darajasi ta'minlanadi. Ta'lim sohasining har qanday tahlili, ta'lim tashkilotlari yoki tizimlari faoliyatining har qanday reytingini ishlab chiqish har doim baholashni tanlash bilan bog'liq. Bu ta'lim sifati parametrlarini mustaqil kategoriya sifatida o'rganishga yondashuvlarni shakllantirishda hal qiluvchi omil bo'ladi.

Ta'lim sifatini oshirish masalalarini o'rganish, ta'lim tizimini rivojlantirish imkoniyatlarini izlash bilan pedagoglar, iqtisodchilar, siyosatchilar shug'ullanadi. Sifatli ta'lim olish, kadrlar salohiyatini shakllantirishdan manfaatdorlik yangi standartlarni ishlab chiqishda, sifatni baholash tizimlarining yangi mexanizmlarini joriy etishda namoyon bo'lmoqda [4, B.46].

Ko'pincha ta'lim xizmatlarini ko'rsatishning hozirgi holati va qoniqish darajasi to'g'risida tegishli va ishonchli ma'lumotlarni olish uchun monitoring o'tkaziladi, talabalarni o'qitish natijalari, professor-o'qituvchilarning ishi, o'quv dasturlari, moddiy-texnika ta'minoti, talab qilinadigan talablar, ta'lim muassasalari soni (maktabgacha ta'lim muassasasidan boshlab oliy ma'lumot) va boshqalar.

Bugungi kunda har qaysi xalq davlat va jamiyatning taraqqiyot darajasi, avvalambor uning inson kapitaliga, inson rivojida berayotgan e'tibori bu yo'ldagi say-harakatlari bilan o'lchanadi. Bugungi kunda ta'lim mazmuniga bo'lgan e'tibor rivojlangan mamlakatlardagi shart-sharoitlarga yetib bormoqda. Shu sababli ta'lim sifatini oshirishda birgina yo'l tanlab emas, balki bir necha innovatsion usullarni ko'rishimiz lozim. Bular quyidagilardan iborat:

- ta'lim sifatini oshirish uchun imkoniyatlar;
- rivojlanish uchun tadqiqot obyektlari;
- muassasadagi ish muhiti;
- o'qituvchilar faoliyatini baholash va kuzatish;
- ta'lim jarayonida motivatsiya va rag'batlardan to'g'ri foydalanish.

Biz ushbu usullardan samarali foydalana olsakgina ta'lim tizimimizda o'zgarishi ya'ni oldinga tomon rivojlanishini ko'rishimiz mumkin [2, B.52].

Ta'lim sifatini nazorat qilish – bu o'qituvchilar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishni nazorat qilish, pedagogik jamoaning faoliyati haqida bir necha so'z aytish mumkin. O'qituvchining bilim darajasi va shogirdlarining erishgan natijalari o'rtasida bog'liqlik mavjudligi isbotlangan. Shuni yodda tutish kerakki, o'qituvchilar va ta'lim muassasalari faqat bir element hisoblanadi ta'lim tizimi, bu eng muhimlaridan biri bo'lib, o'quvchilarning o'quv jarayonidagi yutuqlari bunga bog'liq

Shu sababli, ta'lim sifatini nazorat qilish uchun o'qituvchining ish faoliyatini baholash zarurligini tushunganda, ushbu element o'quv va ta'lim yutuqlariga oilaviy muhitga yoki o'quvchining individual xususiyatlariga (moyillik, motivatsiya, va boshqalar). Shunday qilib, sifat birdan paydo bo'lishi mumkin emas, deb aytishimiz mumkin, uni rejalashtirish kerak. Bunday rejalashtirish ta'lim muassasalari faoliyatining uzoq muddatli yo'nalishlarini ishlab chiqish bilan bog'liq.

Hozirgi paytda jahonning barcha ta'lim tizimida quyidagi uch tayanch tushuncha asosida oliy ta'lim sifatiga yondashiladi:

- sifatli o'quv va ilmiy faoliyatni olib borish uchun oliy ta'lim muassasalarida yaratilgan shart-sharoitlar;

- o'quv jarayoni;

- sifatni ta'minlash tizimining amaldagi asosiy hamda boshlang'ich nuqtasi hisoblangan ta'lim natijasi (qoldiq bilim).

Oliy ta'lim muassasalari o'quv faoliyatining sifati o'quv jarayonini rejalashtirish, uni amalga oshirish, o'quv reja, dasturlarining mazmun-mohiyati bilan emas, balki talabalarining olgan bilimlari, malaka va ko'nikmalari, mustaqil ravishda olgan bilimlari bilan bog'liq ta'lim natijasi sifati bilan belgilanmoqda [3, B.186].

Ta'lim sifati ijtimoiy kategoriya hisoblanib, jamiyatda ta'lim jarayonining holati va natijasini hamda shaxsning kasbiy, maishiy va fuqarolik kompetentligining shakllanishi hamda rivojlanishini jamiyat talabi va ehtiyojiga mos kelishini aniqlaydi.

Ta'lim sifati ta'lim muassasasining o'quv-tarbiyaviy faoliyatining turli qirralarini tavsiflovchi ko'rsatkichlar majmui orqali baholanadi. Ushbu ko'rsatkichlarga ta'lim oluvchilar kompetentligining rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim mazmuni, o'qitish shakli va uslublari, moddiy-texnik baza, xodimlar tarkibi kabilar kiradi [4, B.78].

Oliy ta'limda ta'lim sifati ta'lim modelining ko'rsatkichlari, institutsional maqsad va vazifalari hamda ta'lim tizimining aniq standartlari, ta'lim muassasalari, o'quv dasturlari va fanlari bilan bog'liq bo'lgan ko'p qirrali dinamik tushunchadir.

Shunday qilib, mamlakatimiz iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishda oliy ta'lim sifatining roli muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim sifatini ta'minlash va nazorat qilishda unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularni tizimlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Rus olimi Ye.L. Popova ta'lim sifati ko'rsatkichlarini quyidagi bloklarga ajratadi:

1) o'qituvchilar tarkibining sifati; 2) o'quv yurtining moddiy-texnika bazasi;

3) o'qituvchilarning motivatsiyasi; 4) o'quv dasturlarining sifati;

5) talaba sifati; 6) infrastruktura sifati; 7) bilim sifati; 8) rahbariyatning innovatsion faoliyati; 9) jarayonli innovatsiyalarning joriy etilishi; 10) bitiruvchilarning talabchanligi; 11) mehnat bozorida bitiruvchilarning raqobatbardoshligi; 12) bitiruvchilarning erishgan yutuqlari [5, B.15].

TEMPUS loyihasi doirasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalariga ko'ra (JizPI misolida) ta'lim sifatiga quyidagi omillar ta'sir etishi aniqlandi:

1. O'quv dasturlarining mazmuni;

2. Professor-o'qituvchilar tarkibining kvalifikatsiyasi;

3. Ta'lim texnologiyasi;

4. Ta'lim berish infratuzilmasi (elektron kutubxona kompyuter texnikasi va boshqalar).

Tadqiqot o'tkazish davomida shu narsa ayon bo'ldiki, ta'lim sifatidagi ta'sir qiluvchi omillarni uchta kategoriyaga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Ta'lim sifati faqat ta'lim jarayoniga qatnashuvchilarning faqat bittasiga, masalan, OTMga bog'liq emas. Ta'lim sifati boshqariladigan va boshqarilmaydigan majmuaviy omillarga bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Boshqariladigan omillarni tizimli tahlil qilishda, fikrimizcha, ta'lim jarayonida qatnashadigan resurslar va ulardan samarali foydalanishni o'rganish maqsadga muvofiqdir. Ta'lim jarayonida qatnashuvchilarni quyidagi to'rtta kategoriyaga ajratish mumkin:

Bular: 1) OTM va uning rahbariyati; 2) professor-o'qituvchilar (akademik liderlar); 3) g'alabalar; 4) iste'molchilar [6, B.9-10].

Ta'lim jarayonida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun sifatli ta'lim amalga oshirilishi lozim bo'ladi. Ta'lim jarayoni qatnashchilari, ta'lim jarayoni va ta'lim sifati o'rtasidagi bog'liklikni quyidagi sxemada aks ettirish mumkin.

1.1-rasm. Ta'lim jarayoni qatnashchilari, ta'lim jarayoni va ta'lim sifati

Tizimli o'rganishlar natijasida ularning har biriga kiruvchi omillar belgilab berilgan. Ushbu tadqiqotlarning natijalari 1.1-jadvalda rasmiylashtirilgan.

Oliy ta'lim muassasalari ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar

Talabaga bog'liq bo'lgan omillar	Iste'molchilarga bog'liq bo'lgan omillar
1. Ma'naviy barkamol, tarixiy ma'naviy yutuqlarimizga hurmat bilan qaraydigan, har tomonlama rivojlangan bo'lishi.	1. Talabalarga amaliy ko'nikmalarni hosil qilishda korxonadagi mavjud (texnikaviy va hokazo) imkoniyatlardan foydalanish uchun shart sharoitlar yaratib berishi.
2. Talaba faolligi, talabchanligi va o'z ustida ishlay olishi.	2. Amaliyotdan tajribali mutaxassislarni talabalarga rahbar sifatida birlashtirib qo'yish.
3. Fanlarni o'zlashtirishi, fanlardan berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishi.	3. Talabalarning korxonalarda keys stadi, kurs ishlari, BMI hamda loyiha va magistrlik dissertatsiyalarini bajarishlari, ularning

<p>4. Reyting tizimi talablariga muvofiq ball to'plashi.</p> <p>5. Mustaqil o'zlashtirishi, adabiyotlar, manbalar va ma'lumotlar ustida mustaqil ishlay olishi.</p> <p>6. Nazariy bilimlarni tushunishi, analiz va sintez qila olishi, amaliyot bilan bog'lay olishi hamda ijodiy yondashishi.</p> <p>7. Tanlagan mavzular bo'yicha ilmiy maqolalar tayyorlay olishi.</p> <p>8. Innovatsion faoliyatda qatnashishi, muammolarning yechimi bo'yicha ishlanmalar bajara olishi.</p> <p>9. Bitiruv malakaviy ishi va magistrlik dissertatsiyalarini mustaqil bajara olishi, unda amaliyot bilan bog'lagan holda muammoning yechimi ga doir ilmiy taklif va xulosalar bera olishi.</p> <p>10. Tanlagan loyiha bo'yicha (taqdimot)lar tayyorlab, chiqishlar qila olishi.</p> <p>11. Axborot kommunikatsion texnologiyalari va xorijiy tilni bilishi.</p> <p>12. Jismonan sog'lom bo'lishi, sohalarda ma'naviy-ma'rifiy faolligi.</p>	<p>korxonaning moliyaviy xo'jalik faoliyatiga doir hujjatlari bilan tanishishlari, korxonadagi mahsulotni ishlab chiqarish bilan bog'liq texnologik jarayonlar, mahsulotlarni sotish jarayonlari bilan tanishishi uchun sharoit yaratib berish.</p> <p>4. Korxonalarda talabalarda amaliy ish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida ularga mustaqil topshiriqlar, vazifalar berish va ularni moddiy rag'batlantirish.</p> <p>5. Talabalarning ta'lim jarayonida olgan nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishlariga amaliy yordam berish.</p> <p>6. Professor-o'qituvchilar va mustaqil tadqiqotchilar uchun ilmiy ishlanmalari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishga sharoit yaratib berish.</p> <p>7. Professor-o'qituvchilarni va talabalarni korxonaning innovatsion faoliyatiga jalb qilish.</p> <p>8. Amaliyotdagi yetuk mutaxassislarning OTM dagi Ta'lim dasturlari va Davlat ta'lim standartlarini yaratishda ishtirok qilishi, fikrlar bildirishi.</p> <p>9. Bitiruvchi talabalar (mutaxassislar)ning kasbiy sifatiga talablar qo'yishi, ulardan konkurslar asosida ishga qabul qilishlari uchun sinovlar, testlar va attestatsiyalar tashkil etishi.</p> <p>10. Bitiruvchilarga karera yaratib berish.</p> <p>11. Bitiruvchilarning yakuniy davlat attestatsiya sinovlarida, ochiq eshiklar kunlarida, "Bitiruvchi-2021" tadbirlarida ishtirok etishi.</p> <p>12. OTM moddiy-texnik bazasini kuchaytirishda va takomillashtirishda hamkorlik qilishi va homiylik qilish.</p> <p>13. OTM professor-o'qituvchilari va iqtidorli talabalarini moddiy rag'batlantirishi.</p> <p>14. Mutaxassislarni ishga qabul qilishda tanlov shartlarini belgilashi, e'lon qilishi va ehtiyojlarni shakllantirishi.</p>
---	--

OTM bitiruvchilari olgan bilimi va kasbini amaliy hayotda namoyon etishi va ishlata olishlari uchun ish talab va ehtiyojlariga mos keladigan sifatli ta'limni yo'lga qo'yish faqat oliy ta'lim muassasasining o'zigagina bog'liq emas. Omillarni majmuaviy ko'rib chiqish, ular o'rtasidagi ish beruvchilarning bog'liqligini o'rganish hamda yaxshilash va shu kabi boshqa yo'llarni barcha omillardan izlash lozim bo'ladi. Masalan, OTMda barcha sharoitlar, jumladan, auditoriyalar zamon talablarida jihozlangan, innovatsion texnologiyalar va AKT lardan foydalanish uchun sharoit yaratilgan, o'quv laboratoriyalari zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan, auditoriya va auditoriyadan tashqaridagi ta'lim uchun sharoit barpo qilingan hamda katta adabiyot bazalarini va elektron ta'limni o'z ichiga olgan axborot resurslari, internet xizmatlari yaratilsada, lekin akademik liderlar (professor-o'qituvchilar) kasbiy tayyorgarligi, ma'naviy-estetik dunyoqarashi talab darajasida bo'lmasa, ta'lim sifatida yetarli natija bo'lmaydi. Yoki boshqa bir holatda OTM va uning rahbariyati, akademik liderlar bilan bog'liq bo'lgan omillar barchasi talab darajasida bo'lsa-yu, ta'lim oluvchi talaba faol, tirishqoq, qobiliyatli, xotirasi kuchli va o'quvli bo'lmasa, ta'lim sifati kam natija beradi.

Xuddi shuningdek, uchta omil OTM va uning rahbariyati, akademik liderlar, ta'lim oluvchi talaba talab darajasida bo'lsa-da, bitiruvchi talabaga ish beruvchi, mahsulotimizning xaridori bo'lgan iste'molchilar ta'lim jarayonida chetda qolsa yoki yetarli darajada ishtirok etmasa, ta'lim sifatiga talablarni qo'ymasa, ta'lim jarayonida bevosita ishtirok etib, malakaviy amaliyot, innovatsion faoliyat, mustaqil ilmiy-tadqiqotchilik uchun sharoit yaratmasa va ish beruvchining talabalariga ta'lim beruvchi moslasha olmasa, ta'lim sifati yuqori bo'lmaydi. Shu bois, yuqorida keltirilgan barcha omillar bir vaqtda va bir maromda ishlashi ta'minlansa, kutilgan va xalqaro standartlar talablariga javob beradigan ta'lim sifatiga erishiladi.

Ushbu omillarning bir vaqtda amal qilishi orqali ta'lim sifatini yuksak darajaga ko'tarishni, puxta va bilimli raqobatbardosh mutaxassis tayyorlashni, boshqacha qilib aytganda, ta'lim va tarbiya tizimida tub sifat o'zgarishlarini sodir etishini talab qiladi. Bu yerda OTMning imkoniyatlari cheklangan (chunki resurslar cheklangan) va bilimga bo'lgan cheksiz ehtiyojlar sharoitida ta'lim jarayoni va uning sifatli natijasini ta'minlash talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ivanova L.A. Zamonaviy Rossiyada oliy kasbiy ta'limni innovatsion rivojlantirish strategiyasida ommaviy axborot vositalarining ta'lim maydoni: muammoning bayoni // Pedagogik nazariya, eksperiment, amaliyot / Ed. T.A. Stefanovskaya. Irkutsk: Irkut nashriyoti. Inst. malakali ishlaydi. Ta'lim, 2008. S. 215-228.

2. Matveeva M.A. Talabalarning kasbiy tayyorgarligida kompyuter texnologiyalari. // Kompyuter o'qitish dasturlari, No 11. - M.: 2000. - - B. 52 – 61

3. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. – М.: Новая школа, 2001. – 384 с.

4. Yuldasheva N.A. Zamonaviy ta'limda interfaol dars.-Toshkent: Iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2008.-145 b.

5. G.Anorqulkova, A. Karimov. Xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimining o'ziga xos yo'nalishi uslub va tahlili. Xalq ta'limi ilmiy metodik jurnali. 2017-yil. 3-son.

6. Qodirova F. Pedagog kadrlarga yangi pedagogik texnologiyalar haqida. //Til va adabiyot ta'limi. 2001. 4-son. 9-10-b.